

УДК 342.95:351.77(477)

Теремецький Владислав Іванович –

*провідний науковий співробітник,
доктор юридичних наук, професор,
Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Vladyslav I. Teremetskyi –

*doctor in law, professor,
leading research scientist of the department of international
private law, Academician F. H. Burchak
Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine
(23-a Pavlo Zahrebelnyi st., Kyiv, 01042, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Дуліба Євгенія Володимирівна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права і галузевих дисциплін
Навчально-наукового інституту права
Національного університету водного господарства та природокористування
ORCID: orcid.org/0000-0003-2651-4977
dulibayevheniia@gmail.com*

Yevheniia V. Duliba –

*Doctor in Law, Professor, Professor of
the Department of Constitutional Law and Field-Related Disciplines, Institute of Law,
National University of Water and Environmental Engineering
(11 Soborna Street, Rivne, 33000, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-2651-4977
dulibayevheniia@gmail.com*

Астаф'єв Денис Сергійович –

*кандидат юридичних наук, докторант
Державна установа
“Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова” НАН України
ORCID: orcid.org/0009-0009-6180-3791
E-mail: denys9418@gmail.com*

Denys S. Astafiev –

*PhD in Law,
PhD in Economics, Doctoral Student,
State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of
Sciences of Ukraine”
(60 Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine)*

**Класифікація форм корупції у сфері охорони здоров'я: аналіз та пропозиції
щодо гармонізації**

Корупція у сфері охорони здоров'я є глобальною проблемою, яка суттєво підриває стійкість національних медичних систем, доступність послуг та довіру суспільства. У статті розглянуто різноманітні підходи до диференціації типів, видів і форм корупції, включаючи неправомірну вигоду, шахрайство у публічних закупівлях, недобросовісні маркетингові практики, зловживання владою або службовим становищем, маніпуляції даними тощо. Запропонована класифікація форм корупції відображає багатогранність явища та є основою для вдосконалення механізмів її виявлення й протидії. Особлива увага приділяється специфічним формам корупції, характерним для системи охорони здоров'я, таким як подвійна практика, оформлення неіснуючих працівників, а також маніпуляції з даними.

Аналізуючи існуючі класифікації, автори акцентують на необхідності інтегративного підходу, який би поєднував різні типології в єдину систему. Це дозволяє охопити всі прояви корупційної діяльності та уникнути ситуацій, коли певні протиправні дії залишаються поза межами визнаних видів і форм. Зазначається важливість розробки універсальної концептуальної моделі корупції, яка враховувала б як індивідуальні, так і інституційні її прояви.

У статті обґрунтовано, що ефективна протидія корупції вимагає глибокого розуміння її природи, чіткої ідентифікації форм корупційних проявів і використання сучасних інструментів для моніторингу та оцінки корупційних ризиків. Особливу увагу приділено потребі гармонізації національних і міжнародних підходів до класифікації корупційних практик. Також наголошується на важливості постійного моніторингу нових форм корупції, які виникають у відповідь на соціально-економічні зміни, зокрема під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія COVID-19, або за умов особливого правового режиму воєнного стану.

Результати дослідження мають практичну значущість для розробки превентивних заходів та вдосконалення антикорупційного законодавства. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку універсального алгоритму ідентифікації корупційних дій, оцінку ефективності чинних антикорупційних ініціатив і впровадження інноваційних методів боротьби з корупцією в системі охорони здоров'я.

Ключові слова: корупція, класифікація форм корупції, протидія корупції, корупційні практики, антикорупційне законодавство, охорона здоров'я, заклади охорони здоров'я, система охорони здоров'я, медичні працівники.

V.I. Teremetskyi, Ye.V. Duliba, D.S. Astafiev Classification of Corruption Forms in Healthcare: Analysis and Proposals for Harmonization

Corruption in the healthcare sector is a global issue that significantly undermines the resilience of national healthcare systems, service accessibility, and public trust. This article examines various approaches to differentiating types, forms, and manifestations of corruption, including illicit benefits, fraud in public procurement, unethical marketing practices, abuse of power or authority, data manipulation, and more. The proposed classification of corruption forms reflects the multifaceted nature of the phenomenon and serves as a foundation for improving mechanisms for its detection and prevention. Special attention is paid to specific forms of corruption characteristic of healthcare systems, such as dual practice, employment of non-existent workers, and data manipulation.

Analyzing existing classifications, the authors emphasize the necessity of an integrative approach that combines different typologies into a unified system. This approach ensures comprehensive coverage of all forms of corrupt activity and helps avoid situations where certain unlawful actions remain outside recognized types and forms. The importance of developing a universal conceptual model of corruption that encompasses both individual and institutional manifestations is also highlighted.

The article substantiates that effective anti-corruption efforts require a deep understanding of the nature of corruption, clear identification of its forms, and the application of modern tools for monitoring and assessing corruption risks. Special focus is placed on the need to harmonize national and international approaches to classifying corrupt practices. The importance of continuous monitoring of new forms of corruption emerging in response to socio-economic changes is underlined, particularly during emergencies such as the COVID-19 pandemic or under special legal regimes like martial law.

The study's findings have practical significance for designing preventive measures and improving anti-corruption legislation. Future research directions may include developing a universal algorithm for identifying corrupt practices, assessing the effectiveness of existing anti-corruption initiatives, and implementing innovative methods to combat corruption in healthcare systems.

Keywords: *corruption, classification of corruption forms, anti-corruption measures, corrupt practices, anti-corruption legislation, healthcare, healthcare institutions, healthcare system, medical professionals.*

Постановка проблеми. Корупція у сфері охорони здоров'я становить серйозну загрозу для окремих осіб, установ, галузей і держав загалом. Її подолання є одним із пріоритетних завдань, необхідних для забезпечення захисту прав пацієнтів, збереження цілісності системи охорони здоров'я та зміцнення довіри суспільства до її функціонування. Здатність корупції еволюціонувати, адаптуватися до змін у соціально-політичному середовищі та набувати нових форм підкреслює важливість ґрунтовного аналізу її проявів. Такий аналіз є основою для розробки ефективних стратегій протидії корупції як на індивідуальному, так і на інституційному рівнях.

У науковій літературі представлено різноманітні класифікації, що відображають складність та особливості корупції у сфері охорони здоров'я, з метою розробки ефективних методів протидії. Основою таких підходів є концепція, згідно з якою вирішення проблеми корупції вимагає глибокого та всебічного розуміння цього явища, його ключових чинників впливу та прихованих наслідків.

З огляду на це, важливим є розуміння як природи корупції, її тлумачення в чинному законодавстві, а також класифікації її форм, оскільки одним із ключових підходів до мінімізації рівня корупції є чітке розуміння її сутності, типів, видів і форм тобто того, чому саме слід протидіяти. Класифікація форм корупції у сфері охорони здоров'я сприяє не лише її ідентифікації, але й розробці цільових заходів для протидії цьому явищу. У цьому контексті в статті акцентується увага на різноманітності підходів до диференціації типів, видів і форм корупції в системі охорони здоров'я, їхніх відмінностях та конкретних проявах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі підготовки цієї статті автори проаналізували та використали значну кількість наукових праць сучасних дослідників. Зокрема, йдеться про праці вчених, які розглядали різні аспекти поняття «корупція» в

нормативно-правових актах Європейського Союзу (далі – ЄС) та України [1], вивчали позитивний досвід реалізації антикорупційної політики у провідних зарубіжних країнах та можливість його використання в Україні [2], запропонували перспективні напрями адміністративної реформи в контексті удосконалення антикорупційної політики України [3].

Крім цього, науковим підґрунтям для написання цієї статті стали дослідження, присвячені запозиченню досвіду подолання корупції у сфері охорони здоров'я для України на прикладі провідних країн світу [4], аналізу особливостей запобігання та протидії корупції у сфері охорони здоров'я в окремих державах-членах ЄС [5], а також дослідження гострої проблеми процвітання корупції під час пандемії COVID-19, пов'язаної з публічними закупівлями лікарських засобів і товарів медичного призначення та заходів протидії цим явищам [6].

Отже, праці зазначених та інших науковців, присвячені загальним аспектам корупції, її сутності, різновидам, особливостям прояву у сфері охорони здоров'я, а також правозастосовна практика в цій сфері правовідносин стали основою для вибору тематики цього дослідження, формулювання висновків та розробки пропозицій. Водночас питання, пов'язані з аналізом специфічних форм корупції у сфері охорони здоров'я, які відрізняють її від проявів корупції в інших сферах, а також розгляд більш складних випадків корупції в цій системі, що могли б сприяти розробці ефективних заходів для її запобігання, останнім часом не отримали належної уваги у наукових дослідженнях.

Метою статті є аналіз існуючих класифікацій форм корупції у сфері охорони здоров'я та визначення оптимальної з них для спрощення ідентифікації корупційних проявів і водночас підвищення ефективності заходів протидії.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, корупція, як і будь-яке інше соціально-політичне явище, не має єдиного доктринального визначення. В українському законодавстві визначення цього поняття закріплене у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» [7]. Не зупиняючись на детальному аналізі цього визначення, оскільки це виходить за межі нашого дослідження, варто зазначити, що у сфері охорони здоров'я корупція концептуально розуміється як зловживання владою або службовим становищем, яке може здійснюватися як особами, відповідальними за управління фінансовими ресурсами, так і зацікавленими постачальниками медичних послуг з метою отримання неправомірної вигоди [8, с. 15].

Корупцію у цій сфері важко виявити через різноманіття її форм, проте саме специфічні прояви корупції в охороні здоров'я відрізняють її від корупційних проявів в інших сферах. У цьому контексті класифікація форм корупції у сфері охорони здоров'я є важливим інструментом для глибшого розуміння цього явища та розробки ефективних заходів протидії.

Існує чимало підходів до класифікації форм корупції в системі охорони здоров'я. У зв'язку з цим виникає необхідність формування універсальної класифікації, яка б охоплювала всі існуючі типи, види і форми корупції, оскільки деякі з них залишаються поза межами окремих класифікацій. Це можливо завдяки аналізу застосування різних класифікацій корупції у сфері охорони здоров'я, що сприятиме розробці ефективних заходів для її ідентифікації та протидії можливим проявам.

Існуючі класифікації базуються на різних підходах. Наприклад, Європейська мережа боротьби з шахрайством і корупцією у сфері охорони здоров'я (EHFCN) та Європейський Союз (далі – ЄС) використовують як основний критерій класифікації «типи правопорушень», що вчиняються у цій сфері [9]. Обрання за критерій класифікації типу корупційного правопорушення є корисним у двох аспектах. По-перше, це дозволяє відрізнити подібні явища від реальних корупційних дій. По-друге, безпосередньо визначає, чи є конкретний акт корупційним, аналізуючи участь третьої сторони [10, с. 199]. Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) пропонує класифікацію, що базується на «конкретних

учасниках» корупційних правовідносин [11, с. 6]. Існують підходи, які зосереджуються на аналізі причин корупції у цій сфері правовідносин [12, с. 32]. Цікавим видається поділ корупції на індивідуальну та інституційну, який фокусується на відмінності між «індивідуальним зловживанням владою» та «корупцією, за якої цілі установи залучаються до неправомірної діяльності» [11, с. 7–8].

Останню класифікацію запропонував Д. Томпсон [13], яку згодом удосконалив Г. Олівейра [14]. Ця класифікація, можливо, є найбільш складною, оскільки іноді важко відрізнити індивідуальну корупцію від інституційної. Проте основна відмінність між ними полягає в тому, як неправомірна вигода пов'язана з установою. «Якщо вигода не служить установі», то це є прикладом індивідуальної корупції. Але «якщо вигода безпосередньо корисна для досягнення інституційної мети», то це вже інституційна корупція [13, с. 292]. Крім того, індивідуальна корупція «є відхиленням від закону», тоді як для інституційної корупції «такі відхилення зазвичай є законними» [14, с. 35]. Проте обидві форми однаково підривають принципи належного урядування. Тому базовим критерієм для виявлення інституційної корупції є не закон, а інституційна мета [15, с. 290].

Таке різноманіття підходів до класифікації форм корупції у сфері охорони здоров'я створює проблему гармонізації існуючих підходів для їхньої уніфікації. У зв'язку з цим важливо поєднати основні елементи таких класифікацій та запропонувати єдину універсальну класифікацію, яка б об'єднувала наведені підходи. Це не лише спростить ідентифікацію форм корупції (корупційних проявів), але й підвищить ефективність заходів протидії.

У 2013 році ЄС запропонував розгорнуту класифікацію корупції, яка охоплює шість категорій, адаптованих до специфіки сфери охорони здоров'я та її ключових стейкхолдерів. Усі ці категорії тісно пов'язані з конфліктами інтересів – ситуаціями, коли вторинні інтереси створюють ризик неналежного впливу на первинні інтереси. Конфлікти інтересів виступають рушійною силою, яка сприяє виникненню та поширенню корупційних практик у кожній із визначених категорій.

Конфлікт інтересів формується у складній і динамічній мережі взаємовідносин між суб'єктами системи охорони здоров'я. Ця мережа охоплює широкий спектр суб'єктів, залучених до надання медичних послуг, серед яких державні та приватні заклади охорони здоров'я та їх працівники, лікарі, які виписують рецепти, фармацевти, що здійснюють відпуск лікарських засобів, діагностичні лабораторії та реабілітаційні центри.

Окрім того, державні медичні установи, які безпосередньо взаємодіють із пацієнтами, також відіграють важливу роль у формуванні витрат на медичні послуги для Національної служби здоров'я України та страхових компаній. Цей багатогранний контекст створює значні можливості для виникнення конфліктів інтересів, що потребує чіткого нормативного регулювання і впровадження ефективних механізмів управління.

Європейська комісія ідентифікує шість основних видів корупції у сфері охорони здоров'я [16], а саме:

1. *Неправомірна вигода* є однією з найпоширеніших видів корупції, яка часто переплітається з іншими її видами. Наприклад, відкат вважається різновидом неправомірної вигоди, який найчастіше виникає під час корупції в процесі проведення публічних закупівель або в умовах неналежних маркетингових відносин. По суті, неправомірна вигода відповідає загальному визначенню корупції, як прийняття (пасивне) або надання (активне) будь-якої форми вигоди, або її обіцянка чи пропозиція. В Європейських наукових і публіцистичних джерелах Україна, як країна з економікою нижче середнього рівня доходу, на жаль, часто згадується у зв'язку з поширеністю неправомірної вигоди.

У сфері надання медичних послуг неправомірна вигода набуває різних форм, включаючи грошові виплати чи подарунки в натуральній формі. Пацієнти можуть вдаватися до хабарів з різною мотивацією, зокрема для скорочення часу очікування, забезпечення більш якісного лікування або висловлення вдячності. Однак іноді такі дії спрямовані на досягнення менш очевидних цілей, таких як фальсифікація офіційної причини смерті, уникнення неправомірного утримання медичних документів про народження, стимулювання передчасної

виписки чи продовження перебування у медичному закладі.

Такі випадки не лише порушують етичні принципи у сфері охорони здоров'я, але й суттєво підривають довіру до системи охорони здоров'я загалом, створюючи нерівний доступ до медичних послуг для різних категорій пацієнтів.

2. *Корупція у сфері закупівель*. Сфера публічних закупівель є однією з найбільш уразливих до корупційних ризиків у системі охорони здоров'я. Це зумовлено значними обсягами фінансових ресурсів, які спрямовуються на закупівлю товарів медичного призначення, обладнання та лікарських засобів.

Цей вид корупції зазвичай стосується обох сторін: представників промисловості та постачальників медичних послуг [17]. Змови між зацікавленими сторонами можуть проявлятися у формі маніпуляцій із заявками (наприклад, завищення цін), створення дочірніх компаній для приховування участі в тендерах і викривлення конкуренції. Інші форми включають маніпуляції з цінами (наприклад, завищення або фальсифікація довідкових цін), недобросовісне виконання контрактів (зокрема, через передачу контрактів підставним компаніям або недосвідченим постачальникам, пов'язаним із високопосадовцями), лобіювання та інші форми шахрайства на всіх етапах процесу закупівель. Також поширеними є маніпуляції з інформацією, фальшиві пропозиції та відмивання грошей.

Коли до корупційних схем залучені державні органи, корупція у сфері закупівель набуває форми зловживання службовим становищем. Це може проявлятися у вигляді затримок або невиконання контрактів, застосування закритих або виняткових процедур, таких як, прями замовлення, продовження чи модифікації контрактів, а також поодинокі пропозиції, тобто випадки, коли на тендер надходить лише одна пропозиція від одного учасника.

У науковій літературі чимало уваги приділяється проблемах корупції та неефективного управління під час державних закупівель. Зокрема, розроблено чотиривимірну класифікацію корупційних ризиків у цій сфері, яка включає: 1) корупційні ризики, пов'язані з відсутністю конкуренції через дії замовників на етапі тендеру; 2) корупційні ризики, пов'язані з відсутністю конкуренції через змову між

компаніями та замовниками; 3) корупційні ризики, пов'язані з надмірним використанням дискреційних повноважень замовників щодо претендентів; 4) корупційні ризики, пов'язані з неефективною реалізацією проектів державних закупівель [18, с. 7].

У наукових працях окремих дослідників аналізуються неправомірні дії фармацевтичної промисловості під час закупівлі фармацевтичної продукції [19; 20]. Основною формою корупції в таких випадках є неправомірна вигода зацікавлених суб'єктів, залучених до процесу закупівель. Фармацевтичні компанії та інші учасники цих правовідносин надають таку вигоду для впливу на тендерні процеси, отримання державних контрактів на закупівлю, пришвидшення процедури укладення договорів, виграшу тендерів, реєстрації лікарських засобів і товарів медичного призначення, а також для розв'язання митних питань.

Деякі автори вивчали прояви корупції у сфері закупівель в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема під час пандемії COVID-19. У цей період було зафіксовано численні випадки шахрайства та неналежного управління медичним обладнанням і фінансами [6].

Отже, корупція у сфері закупівель заслуговує на особливу увагу, оскільки її наслідки безпосередньо впливають на якість медичних послуг, доступність необхідних ресурсів та рівень довіри суспільства до системи охорони здоров'я.

3. Недобросовісні маркетингові відносини. Цей вид корупції охоплює всі корупційні дії, що здійснюються в межах маркетингових відносин і не пов'язані з процесом закупівель, а отже, не можуть бути віднесені до другого виду.

Відомі випадки, коли представники фармацевтичної промисловості впливають на медичних працівників шляхом надання грошових винагород, подарунків, прямих (наприклад, покриття витрат на подорожі) та непрямих послуг (наприклад, сприяння зарахуванню дітей до бажаного навчального закладу) з метою стимулювання позаліцензійного використання лікарських засобів та підвищення частоти їх призначення. У цьому контексті застосовуються різноманітні тактики для приховування неправомірних платежів, такі як проведення так званих

постмаркетингових досліджень, подання фальсифікованих звітів про витрати, використання офшорних рахунків, дочірніх компаній, нелегальних фондів та фіктивних контрактів. Цей вид корупції охоплює обманні, неетичні, латентні або навіть злочинні дії, зокрема систематичне перетворення медичних експертів на ключових лідерів думок, агресивну рекламу лікарських засобів й товарів медичного призначення у закладах охорони здоров'я, а також приховування або затримку інформації про правильне використання та побічні ефекти лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Недобросовісні маркетингові відносини також поширюються на наукову сферу, яка іноді залучається до таких корупційних зв'язків. Дослідження висвітлюють такі практики, як приховування небажаних результатів клінічних випробувань під приводом захисту даних, систематичне створення неправомірних залежностей і конфліктів інтересів через фінансування клінічних досліджень, безперервної медичної освіти та медичних експертних комітетів або ініціювання псевдодосліджень, призначених для маркетингових, а не наукових цілей. Фармацевтична промисловість також впливає на провідні медичні журнали через ці практики, що загрожує науковим і рецензійним стандартам.

Інші правопорушення включають обхід законодавчих норм належної лабораторної, клінічної та медичної практики, маніпуляції з цінами та вплив на регуляторні органи й державу, навіть у міжнародних масштабах.

4. Зловживання посадовими обов'язками та становищем високого рівня, зокрема в контексті конфлікту інтересів, є одним з ключових видів корупції. Вважається, що конфлікт інтересів лежить в основі більшості проявів корупційної діяльності, що пояснює його часте поєднання з іншими формами корупції. Зокрема, він часто асоціюється з лобіюванням та торгівлею впливом, що свідчить про його широке поширення, особливо у сфері охорони здоров'я.

Для спрощення аналізу зазначене поняття можна трактувати через базові ознаки корупції: зловживання або неналежне використання довіреної влади. Виявлення цих двох характеристик у конкретному випадку дозволяє ідентифікувати цю форму корупції та

досліджувати її вплив на суспільство і систему управління.

Цей вид корупції охоплює як неправомірну поведінку окремих осіб, так і масштабні порушення на рівні галузі. Поширеними формами корупції тут є лобіювання з боку фармацевтичної промисловості для впливу на процеси прийняття політичних рішень та роботу регуляторних органів з метою вибіркового застосування або пом'якшення законів і правил. Також часто спостерігаються такі форми, як клієнтелізм (наприклад, призначення керівників лікарень на основі політичної приналежності, а не кваліфікації), непотизм (наприклад, просування родичів або друзів) і фаворитизм (наприклад, непропорційна підтримка регіонів, звідки походить політик).

Серед інших корупційних проявів у цьому контексті можна виділити:

- змову між зацікавленими сторонами з метою розкрадання коштів, наприклад, коли співробітники Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця співпрацюють із посадовими особами банку для шахрайського доступу до фондів стихійних лих;

- підкуп високопосадовців для перенаправлення державних коштів на користь приватних чи корпоративних інтересів;

- маніпуляцію інформацією та фактами, наприклад, створення нібито незалежного науково-дослідного фонду для впливу на міжнародну чи національну політику;

- навмисне створення або провокування створення постачальниками високого рівня надзвичайних ситуацій для навчальних цілей, завдяки чому старші співробітники використовують державні ресурси у приватних цілях і змушують підлеглих брати у цьому участь;

- надання дослідниками недостовірних наукових доказів, що призводить до спотворення рекомендацій протоколів лікування;

- зосередження повноважень щодо прийняття рішень у вузькому колі експертів, що створює можливості для зловживання високими посадами [21, с. 10].

5. *Необґрунтовані претензії на відшкодування.* Такий вид корупції має різноманітні форми. Для кращого розуміння можна виділити дві найбільш поширені із них:

- завищення вартості послуг, передбачених програмами медичних гарантій або нарахування оплати за послугу, яка фактично не була використана чи не була необхідною;

- розділення послуг – окреме виставлення рахунків за пов'язані процедури з метою максимізації відшкодування [15, с. 298].

Цей вид корупції включає всі випадки шахрайства, коли заклад охорони здоров'я та/або їх працівники несправедливо або обманним шляхом вимагають від пацієнтів оплати за послуги, які фактично не були необхідними чи взагалі не надавалися. Він також включає інші подібні випадки, коли заклади або їх працівники прагнуть отримати незаконний прибуток.

Основними формами корупції в межах цього виду є шахрайські та фіктивні вимоги на відшкодування, а також неприйнятні практики, такі як:

- шахрайські претензії – виставлення завищених рахунків або рахунків за послуги, які відрізняються від реально наданих);

- підроблені претензії – виставлення рахунків за послуги, які фактично не надавалися);

- неправомірні претензії – надмірне призначення ліків, необґрунтоване надання послуг, маніпуляції з кодами діагнозів або відокремлення процедур).

До поширених проявів таких неправомірних дій належать:

- шахрайство з лікарськими засобами шляхом виставлення завищених рахунків для страхових компаній;

- подання приватними лікарнями або індивідуальними лікарями завищених або фіктивних претензій на відшкодування за лікування чи обстеження;

- маніпуляції з кодами для завищення компенсацій, зокрема перебільшення тяжкості стану пацієнта або недотримання стандартів призначення ліків.

Пандемія COVID-19 обумовила виникнення нових форм протиправної поведінки. Зокрема, медичні працівники накопичували лікарські засоби, які нібито були потенційними засобами лікування коронавірусу, фактично призначаючи їх для особистого використання або для членів своїх родин.

До інших прикладів неправомірних дій належать:

– приховування пацієнтами своїх захворювань при укладенні страхових договорів для уникнення підвищення страхових премій;

– співпраця лікарів із фармацевтами для стимулювання масового продажу рецептурних ліків;

– повторна реєстрація пацієнтів у національній системі охорони здоров'я (оформлення декларацій з пацієнтами) для отримання більшої заробітної плати.

Як відомо, у країнах із розвиненими системами медичного страхування автоматизована перевірка належності поданих претензій на відшкодування є важливим інструментом для виявлення шахрайства. Такий підхід значно спрощує ідентифікацію неправомірних дій, наприклад, виставлення рахунків за послуги, які фактично не були надані, або повторне виставлення рахунків за одну й ту саму медичну послугу. Проте навіть у високорозвинених системах медичного страхування залишаються невирішеними складніші проблеми, такі як подрібнення рахунків (розділення послуг для збільшення кількості виставлених рахунків) та завищення кодів (використання кодів, що відповідають більш дорогим послугам, ніж фактично надані). Ці форми шахрайства вимагають більш комплексного підходу для їх виявлення та попередження.

6. Шахрайство щодо медичних послуг та розкрадання лікарських засобів і товарів медичного призначення. Це вид корупції включає декілька форм:

– продаж державних або передплачених лікарських засобів з метою приватного збагачення;

– продаж фальсифікованих лікарських засобів;

– використання державних або фінансованих медичних виробів і засобів у приватних цілях.

Хоча цей вид є незалежним у сенсі незаконного привласнення активів, але має схожість із п'ятим видом корупції у частині шахрайських дій. Основна відмінність полягає в суб'єкті, який зазнає шкоди. У п'ятому виді потерпілими від корупції зазвичай стають пацієнти, тоді як у шостому – шкоду можуть зазнавати не лише пацієнти (наприклад, у разі продажу фальсифікованих лікарських засобів),

але й заклади охорони здоров'я та держава (наприклад, у разі надання неправомірних компенсацій).

Поширені прояви неправомірної поведінки в межах цього виду включають:

– розкрадання, незаконне привласнення або нецільове використання коштів, лікарських засобів і медичних виробів;

– виробництво та розповсюдження подріблених або неякісних лікарських засобів (зокрема, таких, що не містять належних чи активних фармацевтичних інгредієнтів, мають невідомі субстанції або неправильне дозування);

– продаж прострочених лікарських засобів із перемаркуванням терміну придатності;

– незаконний обіг наркотичних засобів, несанкціоноване зберігання та неконтрольований продаж лікарських засобів;

– шахрайство з кількістю лікарських засобів шляхом документування більшого обсягу, ніж фактично отримав пацієнт.

Під час надзвичайних ситуацій, таких як стихійні лиха чи пандемії, з'являються додаткові форми неправомірної поведінки, наприклад:

– шахрайство із нарахуванням заробітної плати під час кризи Ебола;

– видача фальсифікованих результатів тестів на COVID-19;

– зростання нецільового використання коштів і медичного обладнання під час пандемії COVID-19.

Отже, запропонована й розглянута нами класифікація, заснована на типологізації корупції у сфері охорони здоров'я Європейської Комісії, є універсальною та найповнішою, оскільки охоплює широкий спектр видів і форм корупційних проявів. Це вирізняє її серед інших підходів, які зазвичай фокусуються на окремих типах корупції.

У науковій літературі також виділяють інші види корупції, які заслуговують на увагу. З одного боку, ці види мають значно вужчу специфіку порівняно з тими, що були розглянуті вище. З іншого – вони не можуть бути інтегровані в існуючу класифікацію, запроповану Європейською Комісією, або віднесені до жодної з форм у межах таких видів.

До таких видів належать:

– подвійна практика – одночасна діяльність лікарів у державному та приватному

секторах, що може спричиняти конфлікти інтересів;

– неіснуючі працівники – «фіктивні особи», які формально перебувають у штаті та отримують заробітну плату, хоча фактично не працюють у закладі охорони здоров'я. Хоча ці явища тісно пов'язані з системою оплати праці в сфері охорони здоров'я, вони є різними за своєю сутністю і не можуть бути об'єднані під однією назвою;

– маніпуляція даними. Зауважимо, що саме Transparency International вважає маніпуляції з даними окремим видом корупції. Хоча він і пов'язаний з вищенаведеними видами корупції, але не завжди охоплюється класифікацією, запропонованою Європейською Комісією. Прикладами, які не підпадають під класифікацію Європейської Комісії є випадки шахрайського виставлення рахунків за товари або послуги, які фактично не були надані, фінансування заходів громадського здоров'я, таких як вакцинація, тощо [22, с. 14].

Розглянуті підходи до класифікації корупції ілюструють багатоманітність її проявів у системі охорони здоров'я. Проте, самі по собі вони спроможні ідентифікувати корупцію лише в певному аспекті. Тому існує ризик, що певний випадок, який не підпадає під жоден з критеріїв, може не бути визнаний корупцією, навіть за наявності фактичних корупційних відносин. Щоб уникнути цього, зазначені вище підходи слід уніфікувати та розглядати як єдину систему. З цього приводу М. Зоммерсгутер-Райхманн та ін. пропонують сприймати різні підходи як такі, що доповнюють один одного [15, с. 294].

У науковій літературі пропонується такий алгоритм дій щодо того, чи мало місце порушення законодавства у сфері охорони здоров'я. Так, спочатку слід встановити тип порушення, що мало місце: помилка, зловживання, шахрайство чи корупція. Якщо це лише помилка, то випадок не можна класифікувати як корупцію. У разі виявлення іншого типу порушення необхідне подальше розслідування для визначення, чи має місце корупція.

Аналіз повинен базуватися на загальному визначенні корупції, виявленні її ключових елементів, а також розгляді випадку з точки зору концепцій індивідуальної та інституційної корупції. Якщо випадок має ознаки корупції та

відповідає характеристикам індивідуальної або інституційної корупції (або обох), необхідно визначити суб'єктів, які були дотичні до конкретного корупційного випадку (юридичного факту), щоб встановити конкретну форму корупції. Також слід зазначити, що такий метод виявлення корупції може бути корисним не лише для аналізу реальних корупційних проявів, але й для оцінки потенційних корупційних ризиків.

Висновки. Виходячи з викладеного можна зробити такі висновки.

Корупція в сфері охорони здоров'я є складним і багатогранним явищем, яке значно впливає на якість медичних послуг, доступність медичної допомоги і довіру суспільства до системи охорони здоров'я. Різноманіття типів, видів і форм корупції, свідчить про необхідність глибокого розуміння сутності цього явища. Запропоновані у статті класифікації є основою для ідентифікації корупційних проявів та розробки ефективних стратегій їх подолання.

Незважаючи на наявність численних класифікацій, важливо підходити до них інтегративно, розглядаючи їх у межах однієї системи. Це дозволить уникнути ризику неможливості кваліфікації окремих протиправних діянь як корупційних через їхню невідповідність окремим типологіям. Уніфікація класифікацій, а також впровадження чіткого механізму ідентифікації корупційних проявів у сфері охорони здоров'я сприятимуть ефективнішому запобіганню корупційним проявам.

Аналіз різних форм корупції, їхніх причин та наслідків підтверджує нагальну потребу в розробці концептуальної моделі запобігання корупції у сфері охорони здоров'я, яка враховувала б особливості як індивідуальної, так і інституційної корупції. Така модель повинна стати основою для прийняття ефективного антикорупційного законодавства, що зменшить ризику виникнення різноманітних корупційних проявів і забезпечить більшу прозорість та відповідальність усіх суб'єктів, залучених до надання медичних послуг.

Водночас зосередження уваги на специфічних аспектах корупції у сфері охорони здоров'я не повинно обмежувати увагу до нових викликів, таких як поширення корупційних схем з інших галузей. Це підкреслює важливість постійного моніторингу та адаптації

антикорупційних стратегій відповідно до змін у соціально-економічному та політичному середовищі.

Можливим напрямком майбутніх досліджень є розробка універсального алгоритму ідентифікації корупційних проявів, а також

оцінка ефективності вже існуючих антикорупційних заходів з метою вдосконалення інструментів управління ризиками та підвищення стійкості системи охорони здоров'я до корупційних ризиків.

Список використаних джерел:

1. Макухін О. О. Поняття корупції в Україні та ЄС. *Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридичні науки*. 2013. № 2–1. Ч. 2. С. 55–61.
2. Теремецький В. І., Дем'янчук В. А. Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики. *Право і безпека*. 2017. № 4. С. 87–93.
3. Теремецький В. І., Дем'янчук В. А. Актуальні напрями адміністративної реформи в контексті модернізації антикорупційної політики України. *Держава і право. Серія: Юридичні науки*. 2017. № 78. С. 73–84.
4. Резнік М. В., Овчаренко Н. М. Запозичення досвіду подолання корупції у сфері медицини для України на прикладі провідних країн світу: США, Японія, та Німеччина. *Право і суспільство*. 2017. № 3. Ч. 2. С. 236–241.
5. Коваль Б. В. Запобігання та протидія корупції у сфері охорони здоров'я: досвід зарубіжних країн. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. Вип. 1 (9). Т. 2. С. 137–144.
6. Teremetskyi V., Duliba Ye., Kroitor V., Korchak N., Makarenko O. Corruption and strengthening anti-corruption efforts in healthcare during the pandemic of Covid-19. *Medico-legal journal*. 2021. Vol. 89(1). P. 25–28. <https://doi.org/10.1177/0025817220971925>.
7. Про запобігання корупції: Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
8. Working Group for the Fight against Corruption in the Health Sector (OEKDTY). *Integrated Plan for the Fight against Corruption in the Health Sector in the Context of the National Anti-Corruption Strategy*. 2014. 10 p.
9. The EHFCN Waste Typology Matrix©. European Healthcare Fraud and Corruption Network. URL: <https://www.ehfcn.org/what-is-fraud/ehfcn-waste-typology-matrix/>.
10. Gruodytė E., Orlauskas K. The concept of corruption in the healthcare sector: A practical analysis of theoretical aspects and the Lithuanian context. *Baltic Journal of Law & Politics*. 2023. No. 16 (2). P. 194–210. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0020>.
11. Vian T. Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*. 2020. № 13(sup1). P. 1694744. <https://10.1080/16549716.2019.169>.
12. Білик О. І., Новікова О. В. Обґрунтування шляхів подолання корупції у сфері охорони здоров'я. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2016. № 10. С. 30–35.
11. Vian T. Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*. 2020. № 13(sup1). P. 1694744. <https://10.1080/16549716.2019.169>.
13. Thompson D. Two concepts of corruption. *Edmond J Safra Center for Ethics* 2013. 24 p.
14. Oliveira G. Institutional Corruption as a Problem of Institutional Design: a General Framework. *Edmond J. Safra Working Papers*. 2014. No. 41. 35 p. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2423554>.
15. Sommersguter-Reichmann M., Wild C., Stepan A., Reichmann G., Fried A. Individual and institutional corruption in European and US healthcare: Overview and link of various corruption typologies. *Applied Health Economics and Health Policy*. 2018. Vol. 16. No. 3 (June 2018). P. 289–302. <https://dx.doi.org/10.1007/s40258-018-0386-6>.
16. Transparency International. *Global Corruption Report*. 2006. URL: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2006_corruption_and_health.
17. European Commission. *Study on Corruption in the Healthcare Sector*. Luxembourg: Publications Office. 2013. 330 p. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2837/58154>.

18. Del Sarto S., Gnaldi M., Salvini N., Sustainability and high-level corruption in healthcare procurement: Profiles of Italian contracting authorities. *Socio-Economic Planning Sciences*. 2024. Vol. 95. P. 101988. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101988>.

19. Теремецький В. І. Роль СОТ в регулюванні світової торгівлі медичними засобами та приладами під час пандемії COVID-19. *Право і безпека*. 2020. № 1. С. 146–152.

20. Теремецький В. І., Ховпун О. С. Вплив міжнародних організацій на розвиток та функціонування світового фармацевтичного ринку. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2020. № 2. С. 109–111.

21. Sommersguter-Reichmann, M., Reichmann, G. Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. *Health Econ Rev* 14, 50 (2024). <https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6>.

22. Bruckner T. *The Ignored Pandemic: How Corruption in Healthcare Service Delivery Threatens Universal Health Coverage*. Transparency International, 2019. 18 p.

References:

1. Makukhin O. O. Poniattia koruptsii v Ukraini ta YeS. *Uchenie zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V Y. Vernadskoho. Serii: Yurydychni nauky*. 2013. № 2–1. Ch. 2. S. 55–61.

2. Teremetskyi V. I., Dem'ianchuk V. A. Mizhnarodnyi dosvid realizatsii antykoruptsiinoi polityky. *Pravo i bezpeka*. 2017. № 4. S. 87–93.

3. Teremetskyi V. I., Dem'ianchuk V. A. Aktualni napriamy administratyvnoi reformy v konteksti modernizatsii antykoruptsiinoi polityky Ukrainy. *Derzhava i pravo. Serii: Yurydychni nauky*. 2017. № 78. S. 73–84.

4. Rieznik M. V., Ovcharenko N. M. Zapozychennia dosvidu podolannia koruptsii u sferi medytsyny dlia Ukraini na prykladi providnykh krain svitu: SShA, Yaponiia, ta Nimechchyna. *Pravo i suspilstvo*. 2017. № 3. Ch. 2. S. 236–241.

5. Koval B. V. Zapobihannia ta protydiia koruptsii u sferi okhorony zdorov'ia: dosvid zarubizhnykh krain. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2017. Vyp. 1 (9). T. 2. S. 137–144.

6. Teremetskyi V., Duliba Ye., Kroitor V., Korchak N., Makarenko O. Corruption and strengthening anti-corruption efforts in healthcare during the pandemic of Covid-19. *Medico-legal journal*. 2021. Vol. 89(1). P. 25–28. <https://doi.org/10.1177/0025817220971925>.

7. Pro zapobihannia koruptsii : Zakonu Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

8. Working Group for the Fight against Corruption in the Health Sector (OEKDTY). Integrated Plan for the Fight against Corruption in the Health Sector in the Context of the National Anti-Corruption Strategy. 2014. 10 p.

9. The EHFCN Waste Typology Matrix©. European Healthcare Fraud and Corruption Network. URL: <https://www.ehfcn.org/what-is-fraud/ehfcn-waste-typology-matrix/>.

10. Gruodytė E., Orlauskas K. The concept of corruption in the healthcare sector: A practical analysis of theoretical aspects and the Lithuanian context. *Baltic Journal of Law & Politics*. 2023. No. 16 (2). P. 194–210. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0020>.

11. Vian T. Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*. 2020. № 13(sup1). P. 1694744. <https://10.1080/16549716.2019.169>.

12. Bilyk O. I., Novikova O. V. Obgruntuvannia shliakhiv podolannia koruptsii u sferi okhorony zdorov'ia. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*. 2016. № 10. S. 30–35.

11. Vian T. Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*. 2020. № 13(sup1). P. 1694744. <https://10.1080/16549716.2019.169>.

13. Thompson D. Two concepts of corruption. *Edmond J Safra Center for Ethics* 2013. 24 p.

14. Oliveira G. Institutional Corruption as a Problem of Institutional Design: a General Framework. *Edmond J. Safra Working Papers*. 2014. No. 41. 35 p. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2423554>.

15. Sommersguter-Reichmann M., Wild C., Stepan A., Reichmann G., Fried A. Individual and institutional corruption in European and US healthcare: Overview and link of various corruption typologies. *Applied*

Health Economics and Health Policy. 2018. Vol. 16. No. 3 (June 2018). P. 289–302. <https://dx.doi.org/10.1007/s40258-018-0386-6>.

16. Transparency International. Global Corruption Report. 2006. URL: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2006_corruption_and_health.

17. European Commission. Study on Corruption in the Healthcare Sector. Luxembourg: Publications Office. 2013. 330 p. URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2837/58154>.

18. Del Sarto S., Gnaldi M., Salvini N., Sustainability and high-level corruption in healthcare procurement: Profiles of Italian contracting authorities. *Socio-Economic Planning Sciences*. 2024. Vol. 95. P. 101988. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101988>.

19. Teremetskyi V. I. Rol COT v rehuliuванні svitovoi torhivli medychnymy zasobamy ta prykladamy pid chas pandemii COVID-19. *Pravo i bezpeka*. 2020. № 1. S. 146–152.

20. Teremetskyi V. I., Khovpun O. S. Vplyv mizhnarodnykh orhanizatsii na rozvytok ta funktsionuvannia svitovoho farmatsevychnoho rynku. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2020. № 2. S. 109–111.

21. Sommersguter-Reichmann, M., Reichmann, G. Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. *Health Econ Rev* 14, 50 (2024). <https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6>.

22. Bruckner T. The Ignored Pandemic: How Corruption in Healthcare Service Delivery Threatens Universal Health Coverage. Transparency International, 2019. 18 p.